

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TA'LIMNI ZAMONAVIY USULLARDA TASHKIL ETISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI

Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi

Guliston davlat universiteti ta'lim va tarbiya nazariyasi

(boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585061>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 24- may 2022

KALIT SO'ZLAR

nazariy-metodik asos,
vosita, shakl, texnologiya,
ta'lim mazmuni.

ANNOTATSIYA

Ushbu ishning maqsadi boshlang'ich sinflarda ta'limni zamonaviy usullarda tashkil etishning nazariy-metodik asoslarini tatbiq etish, ulardan bevosita o'quv jarayonida foydalanish usullarining tizimli yo'lga qo'yilishi, zamonaviy ta'limda yechilmayotgan muammolarni o'rganish, an'anaviy metodikaning o'quvchi shaxsi rivojlanishidagi o'rni va ahamiyatini amaliy asoslab berish.

Ta'lim sohasiga doir davlat hujjatlarida o'quv-tarbiya jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'qitishning zamonaviy, interfaol usullarini qo'llash orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Umuman olganda, bu iboraning leksikologiyamizga kirib kelganiga ham bir necha yillar bo'ldi. Shu o'rinda pedagogik texnologiyaning mazmuni nima? Tushunchaning pedagogik va umuman ta'limning ilmiy jarayoniga qanday aloqasi bor? – degan, savol tug'ilishi tabiiy hol.

Bu savolga Ch.E.Mirzayev quyidagicha javob beradi: "Ta'limga texnologik yondashuv – ta'lim mazmunini har tomonlama tahlil qilish orqali ta'lim-tarbiya jarayonining umumiy (ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi) va xususiy (muayyan fanlarning mazmunini o'zlashtirish bilan bog'liq) maqsadlarini tahlil qilish, o'qituvchi va o'quvchi maqsadlari uchrashgan nuqtalarda (identiv

o'quv maqsadlari) ta'limning didaktik maqsadlarini aniqlash yo'li bilan ta'limni kompleks loyihalash, ilmiy asoslangan loyihaga ko'ra ko'zlangan natijaga kafolatlangan erishishdir"

To'g'ri, ta'lim texnologiyasida o'quv-tarbiya jarayonini metodik ta'minlashga katta imkoniyatlar bor. Pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarning metodik mahoratini oshirish masalasining bir tomoni xolos. Keng ma'noda esa o'quv – jarayonining yaxlit tarzda, mazmunli amalga oshirish texnikasi, uning pirovard natijalari samaradorligini belgilovchi omil, o'qituvchi kadrlar mahoratiga, samarali mehnat qilishga yetaklovchi yo'ldir.

Ch.R.Choriyev fikricha, o'qituvchi mahoratiga to'rt yo'l bilan erishiladi:

Birinchidan, ijodkorlik, izlanish, o'z faoliyatini tahlil qilish, qiyoslash, yo'l qo'ygan uslubiy kamchiliklarni tanqidiy baholab, ularni bartaraf etish, o'z ish faoliyatini yanada takomillashtirish ustida

tinimsiz ishlash, pirovard natijada o'z faoliyatining mukammal, o'ziga xos shakl va uslubini belgilab olish.

Ikkinchidan, ilg'or hamkasblari ish-tajribalarini qunt bilan o'rganish, o'z sharoiti va imkoniyatidan kelib chiqib, ularni amaliyotga tatbiq etish va takomillashtirib borish.

Uchinchidan, xorijiy pedagogik tajribalarni ijodiy o'rganish.

To'rtinchidan, respublikamizda va xorijiy mamlakatlarda chop etilayotgan pedagogik texnologiyalar va metodik yangiliklarni uzluksiz tarzda kuzatib borish. Hozirgi zamon ta'limida bu to'rt omilni sidqidildan bajarmay turib o'qituvchi o'z faoliyatida arzigulik yutuqlarga erishmog'i amri mahol. Shu boisdan ham keyingi yillarda vazirlik tomonidan o'qituvchining ham ilmiy, ham metodik, ham ta'lim texnologiyasi talablarini o'rganib olishlariga yordamlashish maqsadida bir qator amaliy ishlar qilinmoqda.

Bugungi kunda xalq ta'limi vazirligining bevosita mutaxassisligidagi ilmiy-uslubiy jurnal, gazetalar pedagog xodimlarga ilg'or pedagogik texnologiyalar mohiyatini tushuntirish bo'yicha seminar-treninglar o'tkazilmoqda. Bunday seminar-treninglar respublikamizning barcha viloyat va shaharlarida muntazam o'tkazilib kelinmoqda.

Ta'lim mazmunidagi uzluksizlikni ta'minlash ta'limning maqsad, mazmun, metod, vosita, shakl va uning jarayonlari kabi tarkibiy qismlari orasidagi uzviylikka bog'liq. Chunki, ta'limda har bir fanni o'rganish maqsadi (nima uchun o'qitish kerak?) dan kelib chiquvchi o'quv dasturi va DTS talablariga mos o'quv mazmuni tanlanadi. Ta'lim mazmunini (nimani o'qitish kerak?) o'zlashtirish uchun esa qulay bo'lgan metodlar tanlanadi.

Tanlangan metodlar (kimni va qanday o'qitish yordamida mazmun egallanadi. So'ngra ta'lim uchun tayyorlangan vositalar (ko'rgazmali va texnik vositalar) va ta'lim jarayoni, unga etarli darajada mos ravishda mashg'ulot shakli tanlanadi.

An'anaviy metodikada o'quvchi shaxsi rivojlanishini hisobga olgan holda, uning bilimini ko'nikmaga, undan esa malakagacha rivojlanishini ta'minlovchi mexanizm yaratilmagan. O'qituvchi o'quvchiga asosan axborot beruvchi manba hisoblanadi, ya'ni bilim olishda: axborotlarni to'plash va qayta ishlash: o'rganilgan axborotlarni amalda qo'llash bilishning 3ta bosqichdan iborat modeliga rioya qilavermaydi. Dars jarayonida olingan bilim keyingi pog'onaga, ya'ni faollashuv pog'onasiga ko'tarilmaydi. An'anaviy metodikada yaratilgan juda ko'p tavsiya va nazariyalar shu boisdan ta'limda amalda qo'llanilmaydi yoki qo'llashga noqulay.

Shu boisdan ta'limda yuzakichilikka yo'l qo'yiladi. Ta'lim jarayonida maqsad, mazmun, metod, vosita va shakl orasida ziddiyatlar esa ta'lim samaradorligiga erishishda asosiy to'siq bo'lmoqda.

Xo'sh, ta'lim jarayoni oldiga qo'yilgan maqsadga to'laqonli erishish uchun avvalambor, nimalarni e'tibordan chetda qoldirmasligimiz darkor? Bu savolga javobni izlashda biz R. Mavlonovning bu boradagi fikrlarini keltirishni joiz deb bildik: "Respublikamizda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish masalasi bo'yicha izlanishda o'qitishning yangi usullari asta-sekin mustahkam o'rin olmoqda. Bunday usullarga muammoli vaziyatni tashkil etish, guruhlar bilan ishlash kabi usullarni kiritishimiz mumkin. Lekin, o'qitishning yangi usullari asosan maktabning yuqori sinflarida samarali qo'llanib kelinmoqda. Xo'sh, boshlang'ich ta'limda nimalar

bo'layotir?

Boshlang'ich maktab har qanday holda ham o'quvchilarda bilimlarni shakllantirishda va ularning qobiliyatlarini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi va undan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Ammo, boshlang'ich maktabdagi barcha o'qituvchilar bolalarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish uchun tegishli ishlarni amalga oshirayotirmi? Masalan, nima uchun yuqori sinflarda "a'lo" bahoga o'zlashtiradigan bolalar soni kamayib bormoqda? Maktabni bitta yoki ikkita o'quvchi oltin medal bilan bitirishini qanday tushunish kerak? Iste'dodli, qobiliyatli bolalar yo'qmi yoki o'qitish jarayoni shunchalik samarasiz bo'lib qolganmi? Bularning sababi nima? Sababi ko'p: Birinchidan, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bolalar bilan induvidal ish olib borish imkoniyati cheklangan. Sinflarda bo'sh o'zlashtiradigan o'quvchilarga alohida e'tibor berish zarur. Ikkinchidan, mazkur o'qituvchilarning metodik saviyasi etarli emas. Sinfdagi umumiy ishlar jarayonida qobiliyatli bolalarning ijodiy imkoniyatlari cheklanib qolmoqda. Ular o'z qobiliyatlarini ko'rsata olmayotir. O'qituvchi kuchi va e'tibori butun sinfga qaratilib, qobiliyatli bolalar ko'zga tashlanmayotir. Umumiy aytganda, xususan bolalarni saralash va o'qitishga boshqacha yondashish bilan ularning ijodiy qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish kerak». Ana'anaviy dars o'tish jarayonida ko'proq ma'ruza, savol-javob, amaliy mashq kabi metodlar foydalaniladi. Shu sababli bu hollarda an'anaviy dars samaradorligi ancha past bo'lib, o'quvchilar ta'lim jarayoning passiv ishtirokchisiga aylanib qoladilar. Bolalarda betinim jiddiy dars beraverish, ustma-ust nazariy bilimlar, qoidalar bilan qurollantiraverish ularni o'qishdan bezdirib qo'yadi. Kichik maktab

yoshidagi bolalarida bunday hol ko'p uchraydi.

Buning oldini olish uchun nima qilish kerak?. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda dars jarayoni oqilona tashkil etilishi, o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rivojlantirilib turilishi, o'quv mavzuni kichik-kichik bo'laklarga bo'lib ularning mazmunini ochishda bahs munozara, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, rolli o'yinlar metodlarini qo'llash, rang-barang qiziqtiruvchi misollar keltirish, o'quvchilarni amaliy mashg'ulotlarni mustaqil bajarishga undash, har xil baholash usullari va ta'lim vositalaridan joyida va o'z vaqtida foydalanish talab etiladi. Texnologik yondashuvning eng avvalo yuzakichilikka emas, balki rejalashtirilgan natijani amalga oshirish imkonini beruvchi samarali yondashuv ekanligini anglagan o'qituvchilar uni o'z faoliyatlariga tadbiiq etmoqdalar. Jumladan, oliy toifali o'qituvchi H.Rahmatullaeva ilg'or pedagogik texnologiyalarning afzalligi haqida shunday deydi: «O'qitishning ilg'or pedagogik texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etayotganligim bois o'quvchilarning dars o'zlashtirishi sifati oshib bormoqda. Bolalarda erkin fikrlash, o'z fikrini mustaqil bayon etib berish, ko'proq bilishga intilishi ortmoqda, ular xotirasida o'tilgan mavzular ko'proq saqlanib qolishga erishmoqdaman». Shu o'rinda Z.Nishonovanning mustaqil fikrlashga o'rgatish nomli maqolasidagi quyidagi fikrlari keltirib o'tish o'rinlidir: «Hozirgi davr o'qitish tizimi ham ko'proq xotirani rivojlantirishga qaratilgan. Biroq, ayrim o'qituvchilarda bugun bir mavzuni tushuntirib, tayyor holda o'quvchilarga

yetkazib berib, ertasiga shu pedagog (va uning faoliyati)

mavzuning mazmunini so'rashi yoki she'rni yod olishga berish hollari ko'proq uchraydi. Bunday darsda hech qanday muammoli vaziyat yaratilmaydi va buning natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga imkon berilmaydi. O'qituvchilarning o'zlari o'quvchilarning mustaqil fikr yurita olmasligini bilishadi. Lekin, qanday qilib o'quvchida mustaqil fikr yuritish qobiliyatini shakllantirish mumkin?, - deb berilgan savolga javob berishga qiynaladilar.

J.Tolipovanning fikricha: «Fikr - bu insonning faoliyati, iqtidor, qudrati va bilimni namoyon etadigan ma'naviy, ahloqiy, insoniy sifatidir. Fikr rivoji jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lganligi uchun, o'quvchilarning kelgusida jamiyatda o'z o'rnini to'g'ri topishi, ijodiy va ijtimoiy faol bo'lishini nazanda tutgan holda o'qitish jarayonida ularning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish zarurdir. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi S.Turg'unov boshlang'ich ta'lim muammolarini tahlil qilib bu borada o'z fikrini bayon qiladi: «Mamlakatimiz mustaqil bo'lguncha o'qituvchining ishi ham, ijodkorligi ham chegaralangan edi. O'qituvchi dars o'tish

metodikasida berilgan dars etaplariga qat'iy rioya qilgan holda konspekt tuzib, shu rejaga asoslangan holda dars o'tmog'i lozim edi. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, barcha sohalardagi kabi maorifda ham islohotlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Ta'limning uzluksizligini ta'minlash maqsadida maktabgacha ta'limdan boshlab oliy maktabgacha e'tibor kuchaytirilib, dastur va darsliklar yangilanmoqda, yangi-yangi dars o'tish usullari vujudga kelmoqda. O'qituvchi ijodkorligi oshirildi, bu esa ta'lim-tarbiya borasida anchagina siljishni vujudga keltirdi. Noan'anaviy darslar: ertak, sayohat, musobaqa, bozor, sport, o'yin turlaridan foydalanib yaratilgan darslar durust samara bermoqda. Bu o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirmoqda, o'qituvchining ijodkorligini charxlab bormoqda.

Umuman olganda, joriy etilayotgan yangi pedagogik texnologiyalar, avvalo, fanlar orasidagi bog'liqlikni ta'minlash, bolalarni ortiqcha qiyinchiliklardan ozod etish, buning uchun fanlarni integratsiyalash, o'quvchi faoliyatini to'g'ri izga solish, yaqtdan unumli foydalanish, sinfda va sinfdan tashqari vaqtlarda bolalar orasida tashabbuskorlik muhitini yuzaga keltirish, erkin fikrlash, ijodiy izlanish tizimini yaratish kabi qator ishlarni amalga oshirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasining: "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. "Xalq so'zi" gazetasi. 2016-yil 15-sentabr. 132(6826)-son
3. Boshlang'ich sinflarning takomillashtirilgan o'quv dasturi. Boshlang'ich ta'lim. 2017, 5-son, 38-bet.
4. Abdullayeva Q. Yangi pedagogik texnologiyalar. Boshlang'ich ta'lim. "O'qituvchi", 1998, 4-son, 16-21-betlar.